

Orlov V.A.

PhD in Rechtswissenschaften, stellvertretender
Leiter der Abteilung Untersuchungsabteilung
Hauptdirektion der Nationalen Polizei
in der Region Donezk, Ukraine

**DIE ROLLE DER LOKALEN
SELBSTVERWALTUNGSORGANE BEI DER
GEWÄHRLEISTUNG DER ÖFFENTLICHEN ORDNUNG
WÄHREND DES KRIEGES**

Während des Kriegsrechts zielt die Tätigkeit der lokalen Selbstverwaltungsorgane darauf ab, die Anwendung der Verfassung und der Gesetze der Ukraine zu gewährleisten, insbesondere die Durchführung von Maßnahmen der Rechtsordnung, der Verteidigung, des Schutzes der Rechte, Freiheiten und legitimen Interessen der Bürger. Die Gebietskörperschaften sind mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet, um die Bedrohung abzuwenden, einen bewaffneten Angriff abzuwehren und die nationale Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. In Anbetracht der enormen Belastung der ukrainischen Streitkräfte, der territorialen Verteidigung und anderer Strafverfolgungsbehörden ist es notwendig, die Rolle der lokalen Selbstverwaltungsorgane (im Folgenden LSG genannt) bei der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet der Gemeinschaft zu stärken, da diese Funktion der LSG für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit und der

Verteidigung sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene von großer Bedeutung ist.

Um die Besonderheiten der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung in den lokalen Selbstverwaltungsorganen während des Kriegsrechts zu verstehen, muss man sich auf das Konzept des Kriegsrechts beziehen, das als eine besondere rechtliche Regelung definiert wird, die in der Ukraine oder in einigen ihrer Ortschaften im Falle eines bewaffneten Angriffs oder einer Angriffsdrohung, einer Gefahr für die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine und ihre territoriale Unversehrtheit eingeführt wird und vorsieht, dass die lokalen Selbstverwaltungsorgane und die zuständigen öffentlichen Behörden, das Militärkommando und die Militärverwaltungen mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden, um die Bedrohung abzuwenden, einen bewaffneten Angriff abzuwehren und die Sicherheit zu gewährleisten.

Für die Zeit des Kriegsrechts hat der Präsident der Ukraine in den Regionen und Bezirken vorübergehende Sonderorgane - Militärverwaltungen - eingerichtet, die die Anstrengungen der lokalen Selbstverwaltungsorgane, der staatlichen Behörden, der öffentlichen Verbände, der Unternehmen, der Institutionen, der Organisationen und der Bürger bei der Umsetzung der Maßnahmen der gesetzlichen Regelung des Kriegsrechts, der Verteidigung, des Zivilschutzes, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Schutzes der Rechte, der

Freiheiten und der legitimen Interessen der Bürger bündeln.

Außerdem kann gemäß dem Gesetz der Leiter der Militärverwaltung einer Siedlung zum jeweiligen Dorf-, Siedlungs- oder Stadtoberhaupt ernannt werden [1].

Zu den Befugnissen der Militärverwaltungen im Bereich der öffentlichen Ordnung gehören: die Einführung und Umsetzung von Maßnahmen der gesetzlichen Regelung des Kriegsrechts; die Entgegennahme von Informationen von Staatsanwälten und Leitern der Nationalen Polizei über die Rechtslage, die Verbrechensbekämpfung, den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Ergebnisse der Aktivitäten in dem betreffenden Gebiet.

Das ukrainische Gesetz "Über die rechtliche Regelung des Kriegsrechts" legt fest, dass eine Person, die zur Ausübung der Funktionen der örtlichen Selbstverwaltung befugt ist, unter Kriegsrecht nicht haftbar gemacht werden kann, auch nicht strafrechtlich, für Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen, deren negative Folgen nicht vorhersehbar waren oder die durch ein gerechtfertigtes Risiko gedeckt sind, sofern diese Handlungen (Unterlassungen) notwendig waren, um einen bewaffneten Angriff gegen die Ukraine abzuwehren oder den bewaffneten Konflikt zu beenden (zu neutralisieren).

Das Gesetz sieht insbesondere vor, dass während der Dauer des Kriegsrechts das Dorf-, Siedlungs- oder Stadtoberhaupt der

Gebietskörperschaft, auf deren Gebiet keine Feindseligkeiten stattfinden und keine Entscheidung über die Einrichtung einer Militärverwaltung für die Siedlung(en) getroffen wurde, ausschließlich für die Durchführung von Maßnahmen der gesetzlichen Regelung des Kriegsrechts beschließen kann, mit der obligatorischen Unterrichtung des Leiters der zuständigen regionalen Militärverwaltung innerhalb von 24 Stunden, Gebäude und Strukturen zu inspizieren, die infolge von Feindseligkeiten beschädigt wurden; Gebäude und Strukturen zu demontieren, wie Darüber hinaus kann er über Folgendes entscheiden: Übertragung von Mitteln aus dem jeweiligen lokalen Haushalt für den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte und/oder zur Sicherstellung von Maßnahmen im Rahmen des Kriegsrechts; Bekämpfung von Naturkatastrophen, Epidemien, Tierseuchen; Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle.

Das heißt, die lokalen Selbstverwaltungsorgane sind mit ausreichenden Befugnissen ausgestattet, um die öffentliche Ordnung im Gebiet der Gemeinde für die Dauer des Kriegszustands wirksam zu gewährleisten. Als Nächstes werden wir uns mit den Instrumenten befassen, die für die Ausübung dieser Befugnisse zur Verfügung stehen: *freiwillige territoriale Verteidigungseinheiten der Gebietskörperschaften und kommunale Strafverfolgungsbehörden (kommunale Wachen)*.

So wurde im Gesetz der Ukraine "Über die Grundlagen des

nationalen Widerstands" festgelegt, dass die territoriale Verteidigung aus militärischen, zivilen und militärisch-zivilen Komponenten besteht. Die lokale Selbstverwaltung bezieht sich in diesem Fall auf die zivile und zivil-militärische Komponente. Die zivile Komponente der territorialen Verteidigung umfasst neben den Zentralen der territorialen Verteidigungszonen (Bezirke) und den staatlichen Organen auch die lokalen Selbstverwaltungsorgane, die an der territorialen Verteidigung beteiligt sind. Und die militärisch-zivile Komponente der Territorialverteidigung ist direkt, freiwillige Formationen der territorialen Gemeinschaften in der territorialen Verteidigung beteiligt [2].

Hier ein Beispiel für eine freiwillige territoriale Verteidigungsformation der Gebietskörperschaft Pokrovska in der Region Donezk, die die öffentliche Ordnung in der Gemeinde sicherstellt, indem sie zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden patrouilliert, Fälle von Plünderung und Desertion verhindert, Versorgungseinrichtungen und kritische Infrastrukturen schützt, d. h. die lebenswichtigen Aktivitäten der Stadt in gutem Zustand hält [3].

Nach Art. 1 des genannten Gesetzes ist eine Freiwilligenformation einer Gebietskörperschaft eine paramilitärische Einheit, die auf freiwilliger Basis aus Bürgern der Ukraine gebildet wird, die auf dem Gebiet der betreffenden Gebietskörperschaft wohnen, und die dazu bestimmt ist, an der Vorbereitung und Durchführung von

Aufgaben der territorialen Verteidigung auf dem Gebiet der betreffenden Gebietskörperschaft teilzunehmen.

Freiwillige territoriale Verteidigungseinheiten, die von lokalen Selbstverwaltungsorganen eingerichtet werden, sind gesetzlich mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Im Bereich der öffentlichen Ordnung lassen sich folgende Bereiche unterscheiden Teilnahme am Schutz der Bevölkerung, der Territorien, der Umwelt und des Eigentums vor Notfällen, Beseitigung der Folgen militärischer (Feindseligkeiten); Teilnahme am Schutz und der Verteidigung wichtiger Einrichtungen und Kommunikationsmittel, anderer kritischer Infrastrukturen und Einrichtungen mit hohem Risiko; Teilnahme an der Durchführung von Maßnahmen zur vorübergehenden Untersagung oder Einschränkung der Bewegung von Fahrzeugen und Fußgängern in der Nähe und innerhalb der Zonen/Gebiete von Notfallsituationen und/oder militärischen (Feindseligkeiten) zusammen mit der nationalen Beteiligung an der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Siedlungen zusammen mit der Nationalen Polizei; Analyse von Informationen über Bedrohungen der Sicherheit der Gebietskörperschaft und Szenarien für deren Abschreckung; Beteiligung an Informationsaktivitäten, die darauf abzielen, das Niveau der Verteidigung des Staates zu erhöhen und feindlichen Informationsoperationen auf dem Gebiet der Gebietskörperschaft entgegenzuwirken [4].

Der wirksame Einsatz dieser Befugnisse wird den Streitkräften

zweifellos zu unserem Sieg über den Feind verhelfen.

Neben den Freiwilligenverbänden verfügen die lokalen Selbstverwaltungsorgane über einen weiteren wirksamen Hebel, um die öffentliche Ordnung in der Gemeinde zu gewährleisten: die kommunalen Ordnungsdienste (Gemeindewachen). Wenden wir uns noch einmal der Gebietskörperschaft Pokrovska zu, in der das kommunale Unternehmen "Municipal Law Enforcement Service" gegründet wurde des Stadtrats von Pokrowsk (übrigens der einzige in der Region Donezk) [5, S. 99]. Seit Beginn des Krieges wurden die Hauptaufgaben der Inspektoren (Vorbeugung und Verhinderung von Straftaten gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) durch die Aufgaben des Schutzes kommunaler und privater Gebäude, kritischer Infrastrukturen, der Bekämpfung von Plünderungen, der Unterstützung bei der Evakuierung der Bevölkerung und der Sicherstellung der Ausgangssperre, auch durch Kommunikationsmittel, ergänzt [6].

Unserer Meinung nach sollte die Rolle der lokalen Selbstverwaltungsorgane bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemeinschaft während des Kriegsrechts gestärkt werden. Die Entwicklung von systemischen Maßnahmen - Szenarien zur Bekämpfung der Bedrohung der Sicherheit der territorialen Gemeinschaft - hängt von den lokalen Behörden ab. Diese Szenarien werden unter Berücksichtigung der Faktoren eines

bestimmten Gebiets und auf der Grundlage der Analyse der verfügbaren Informationen aller an der Gewährleistung der nationalen Sicherheit der Ukraine Beteiligten entwickelt und sind ein wichtiger Faktor bei der Bekämpfung bewaffneter Angriffe und der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung.

Ein Beispiel dafür sind die an Russland angrenzenden Regionen der Ukraine, in denen einige Einwohner eher den russischen Erzählungen zuneigen. Daher ist die Durchführung von Informationsmaßnahmen der lokalen Behörden in dieser Richtung ein recht wirksames Instrument, und die Mitglieder der lokalen Räte, die Führer der öffentlichen Meinung sind, sollten ebenfalls aktiv an der Informationsfront beteiligt werden.

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen stellen wir fest, dass die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung der lokalen Selbstverwaltungsorgane unter Kriegsrecht eine integrale und lebenswichtige Funktion für die territoriale Gemeinschaft ist, die wirksame Nutzung der verfügbaren Instrumente (freiwillige territoriale Verteidigungseinheiten der territorialen Gemeinschaften und kommunale Strafverfolgungsbehörden (kommunale Wachen), die Entwicklung von Szenarien, um der Bedrohung der Sicherheit der territorialen Gemeinschaft entgegenzuwirken, und der Einsatz der Informationsfront auf dem Gebiet der Gemeinschaft bringt unseren Sieg näher.

Referenzen:

1. Über die rechtliche Regelung des Kriegsrechts: Gesetz der Ukraine vom 12.05.2015 Nr. 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (Zugriff am 11.09.2022).
2. Auf der Grundlage des nationalen Widerstands: Gesetz der Ukraine vom 16.07.2021 Nr. 1702-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text> (Datum des Zugriffs: 10.09.2022).
3. In der Pokrovska hromada wurde das Verfahren zur Bildung einer freiwilligen terroristischen Verteidigungsformation eingeleitet. URL: <https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5466/u-pokrovskij-gromadi-rozpochato-proceduru-stvorennya-dobrovolchogo-formuvannya-teroboroni> (Zugriff am 10.09.2022).
4. Zur Verabschiedung der Verordnung über Freiwilligenformationen der territorialen Hromadas: Beschluss des Ministerkabinetts der Ukraine Nr. 1449 vom 29.12.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-2021-п#n11> (Datum des Zugriffs: 09.09.2022).
5. Banchuk O., Kolokhina A., Krapyvin E., Krupnyk A. et al. Beteiligung der Gemeinschaft an der Strafverfolgung in der Ukraine:

Bericht über die Ergebnisse der Studie. Kiew: FOP Moskalenko, 2019.
124 с.

6. Interaktion mit den Strafverfolgungsbehörden und Unterstützung
bei der Evakuierung: Wie arbeitet der kommunale Ordnungsdienst
heute? URL:

<https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/5780/vzaemodiya-z-pravoohoroncyami-ta-dopomoga-pri-evakuacii-yak-sogodni-pracyue-municipalna-sluzhba-pravoporyadku> (Zugriff am 09.09.2022).